

Thematic Analysis Data of User Acceptance and Experience with RFID Sticker Toll Payment Systems in Indonesia using NVIVO

[Behavior Intention]

1. Intention to Use

Files\FGD BATCH 2 (C) - § 1 reference coded [0.52% Coverage]

Reference 1 – 0.52% Coverage

Saya tetap pake flo ya karena dari segi praktisnya sih, jadi intinya ketika saya di jalan, kalau saya sih sebisa mungkin yang gak berhenti atau gak buka kaca... kalo pake flo kan ya kita bisa lewat aja, gak harus berhenti, gak bikin kemacetan juga.

Files\FGD BATCH 1 (F) - § 1 reference coded [0.44% Coverage]

Reference 1 – 0.43% Coverage

Saya akan tetap memakai flo karena saya sangat menyukai flo karena praktis sekali, tidak usah harus buka kaca dan ngetap kartu, lebih efisien waktu dan tidak menghambat perjalanan dan mendukung kemajuan teknologi sekarang

Files\FGD BATCH 2 (AR) - § 1 reference coded [0.49% Coverage]

Reference 1 – 0.49% Coverage

Saya suka sekali dengan flo ini makanya saya sampai pasang 2 mobil ganjil genap ini, karena saya merasa dengan teknologi baru ini sangat memudahkan saya... Jadi menurut saya flo ini masih jadi top pembayaran utama saya saat pakai tol.

Files\FGD BATCH 2 (D) - § 1 reference coded [0.39% Coverage]

Reference 1 – 0.39% Coverage

Saya tetap pake flo ya karena dari segi kenyamanan ga usah buka tutup kaca dan dari segi higienis juga... jadi dari benefit flo ini dan penggunaan mudah jadi saya tentunya lebih suka pakai flo dibanding metode payment lainnya.

Files\FGD BATCH 2 (K) - § 1 reference coded [0.31% Coverage]

Reference 1 – 0.31% Coverage

Ya suka pakai flo sih, simple, balik lagi sama alasan saya karena mobil saya kalau ujan gabisa buka tutup kaca, jadi saya nyaman pakai flo dan merasa lebih efisien karena dari waktu perjalanan bisa lebih cepat.

2. Frequency of toll road use

Files\FGD BATCH 1 (BW) - § 1 reference coded [2.85% Coverage]

Reference 1 - 2.85% Coverage

Tiap weekend pasti menggunakan tol. Tapi kalau weekday kebetulan karena saya tempat kerjanya juga masih dekat dari rumah

Files\FGD BATCH 1 (F) - § 1 reference coded [2.45% Coverage]

Reference 1 - 2.45% Coverage

Saya biasanya menggunakan tol saat pergi ke kampus sekitar 5 kali dalam 1 week

Files\FGD BATCH 1 (PC) - § 1 reference coded [2.70% Coverage]

Reference 1 - 2.70% Coverage

tiap weekend pasti pake jalan tol ya. Tapi kalau weekday tergantung saya lagi bawa mobil atau enggak, jadi yang pasti tiap minggu ada minimal satu minggunya.

Files\FGD BATCH 1 (PR) - § 1 reference coded [1.19% Coverage]

Reference 1 - 1.19% Coverage

Ya, kalau saya seminggu sekali paling ya lewat pakai tol itu

Files\FGD BATCH 2 (AR) - § 1 reference coded [0.55% Coverage]

Reference 1 - 0.55% Coverage

saya setiap hari sih, literally setiap hari.

Files\FGD BATCH 2 (C) - § 1 reference coded [0.74% Coverage]

Reference 1 - 0.74% Coverage

Ya, Kalau saya hampir setiap hari sih.

Files\FGD BATCH 2 (D) - § 1 reference coded [3.83% Coverage]

Reference 1 - 3.83% Coverage

Kalau dalam satu minggu itu biasanya weekdays ada mungkin dua sampai tiga kali lewat tol. Terus kemudian weekend itu biasanya dua kali sih ada.

Files\FGD BATCH 2 (K) - § 1 reference coded [1.11% Coverage]

Reference 1 - 1.11% Coverage

Hampir setiap hari. Karena kan mobilnya nggak sesuai tanggal.

[Unfavourable experience using RFID Sticker]

1. Disadvantage of RFID Sticker payment

Files\FGD BATCH 2 (AR)- § 1 reference coded [4.60% Coverage]

Reference 1 - 4.60% Coverage

saya kan dua mobil tuh satu-satu genap. Misal ketika lagi pergi bareng-bareng, dua mobilnya dipake. Nah pas lewat barengan, yang mobil pertamanya bisa, mobil yang keduanya kejadian tuh yang nggak berhasil synchronize. Bisa lewat tapi nggak bisa langsung synchronize. Jadi di gerbang berikutnya kalau ada flow lagi, dia nggak bisa. Mesti di-manualin dulu buka aplikasinya.

Files\FGD BATCH 2 (K) - § 2 references coded [6.32% Coverage]

Reference 1 - 3.40% Coverage

emang di beberapa gerbang kadang-kadang dia bacanya lama. Kadang-kadang malah terlalu cepat. Jadi mobil depan baru lewat portal, flo kita udah kebaca. Kan ngeri-ngeri juga kalau kayak gitu.

Reference 2 - 2.92% Coverage

Nah kemarin saya malah pernah kejadian saya udah nunggu mobil depan lewat saya masuk ke gerbang tol portalnya nggak kebuka. Jadi mau nggak mau saya harus ngetap juga.

2. Other Constraint Support

Files\FGD BATCH 1 (BW) - § 1 reference coded [4.15% Coverage]

Reference 1 - 4.15% Coverage

cuma karena flo itu, dia gate-nya dicampur dengan metode pembayaran yang lain, jadi percuma juga, misalnya mobil depan kita, dia harus berhenti dulu, ngetap dulu, segala macam.

Files\FGD BATCH 1 (PC) - § 1 reference coded [2.01% Coverage]

Reference 1 - 2.01% Coverage

kadang dari segi negative, karena gatenya dicampur dengan method payment lain, jadi mobilnya ikut tersendat juga.

Files\FGD BATCH 1 (PR) - § 1 reference coded [1.74% Coverage]

Reference 1 - 1.74% Coverage

hampir di beberapa tol gitu untuk penyedia layanan flo itu ada yang ada, ada yang tidak.

Files\FGD BATCH 2 (A) - § 1 reference coded [2.70% Coverage]

Reference 1 - 2.70% Coverage

Ini sering kali ketika saya lewat tuh ada aja yang masuk. Tapi dia nggak pake. Harusnya mempercepat jadi memperlambat. Dia mundur lagi dulu. Akhirnya kalau saya lagi buru-buru ya saya terpaksa ambil kanan atau ambil kiri.

[Development and Improvement for RFID Sticker]

1. Feedback from RFID Stickers Users

Files\\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 2 references coded [4.23% Coverage]

Reference 1 - 1.85% Coverage

misalnya gate-flownya itu khusus flow, mungkin bisa lebih lancar, lebih enak.

Reference 2 - 2.38% Coverage

terus juga sosialisasi ke masyarakat, mungkin pasti banyak yang tertarik untuk bisa menggunakan flo

Files\\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 4 references coded [10.28% Coverage]

Reference 1 - 0.80% Coverage

Kalo misalnya gatenya khusus jadi lebih enak.

Reference 2 - 0.59% Coverage

gerbang tol diperbanyakn flonya.

Reference 3 - 4.83% Coverage

Kalau yang flow yang sekarang ini kan baru Single lane free flow, satu mobil bisa lewat di-scan. Ada lagi teknologi yang lain yang multi-lane. Jadi, gerbangnya gede, satu ruas flow dari ujung sampai ujung, mobil tinggal lewat saja tuh. Nah, itu adalah menurut saya yang paling baik.

Reference 4 - 4.05% Coverage

Menurut saya, sosialisasi sangat penting kalau ada masa-masa transisi. Masih bisa pakai kartu, mungkin berapa lama, sampai disiapkan infrastrukturnya. Dan pastinya, kalau menurut saya, untuk tahun ini perlu ada payung hukum juga.

Files\\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 1 reference coded [6.17% Coverage]

Reference 1 - 6.17% Coverage

sticker flow sendiri kan setahu saya itu adanya hanya di jasa margai ya, dan hanya ada di komunitas-komunitas yang sudah join. Alangkah baiknya kalau misalnya memang sosialisasinya sudah bagus, itu ada misalnya kayak di SAMSAT dan di tempat tertentu gitu, yang untuk bisa memasang sticker RFID seperti itu.

Files\\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 2 references coded [2.80% Coverage]

Reference 1 - 0.52% Coverage

Ya paling sosialisasi sih yang nomor satu.

Reference 2 - 2.28% Coverage

Pertama yang paling efektif memang sosmed ya. Dibikin konten pake tim-tim influencer segala macam lah tuh. Terus yang kedua juga ya bisa dibikin semacam pengumuman di setiap gerbang.

Files\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 1 reference coded [2.78% Coverage]

Reference 1 - 2.78% Coverage

Cuman caranya itu sebenarnya yang paling mudah untuk kesadaran masyarakat mungkin kolektif atau pemasangan secara masal atau iklan medsos,

Files\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [3.60% Coverage]

Reference 1 - 3.60% Coverage

Nah paling sih cara sharing-nya gitu dibikin konten sih ya. Di medsos sih yang paling gampang kan. Jadi biar mereka juga paham gitu sih.

Files\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 2 references coded [2.31% Coverage]

Reference 1 - 0.59% Coverage

Ya memang harus sosialisasi sih.

Reference 2 - 1.72% Coverage

Ya mungkin harus dari jasa marga ya gimmick-nya. Misalnya gerbang flow dibanyakan, khusus flow.

[Good Experience Improvement for RFID Sticker]

1. Customer Satisfaction

Files\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [2.07% Coverage]

Reference 1 - 2.07% Coverage

sama mungkin gimana cara merekomendasikan ke orang-orang atau masyarakat di Indonesia

Files\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 3 references coded [11.71% Coverage]

Reference 1 - 1.81% Coverage

kadang kalo gatenya ada flo, saya pasti menggunakan flo.

Reference 2 - 2.26% Coverage

dari segi pengalman sudah oke dan sangat terbantu dengan adanya flo ini

Reference 3 - 7.64% Coverage

saya merekomendasikan kepada masyarakat, karena saya merasa kebanyakan orang akan sangat menyukai hal-hal praktis, dari hal tersebut bisa disimpulkan akan banyak yang menyukai flo apalagi dikalangan anak muda yang apa apa serba sat set.

Files\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 1 reference coded [5.10% Coverage]

Reference 1 - 5.10% Coverage

Ya, sosialisasi yang pertama sih harus dari kalangan apa ya, pemerintah dulu ya, kalau misalnya memang flow memang benar-benar sudah siap dan fasilitasnya sudah memadai, ada hampir di semua tol, jadi kita bisa merekomendasikan ke sosial tetangga gitu.

Files\\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 4 references coded [5.77% Coverage]

Reference 1 - 1.96% Coverage

Kurang lebih seminggu dua minggu kemudian. Pasang juga di mobil yang genap. Jadi ya benar-benar setiap hari itu kanjil genap. Dua-duanya mobil dipakain flow.

Reference 2 - 1.02% Coverage

saya suka sekali dengan flo ini makanya saya sampai pasang 2 mobil ganjil genap ini,

Reference 3 - 1.42% Coverage

saya merasa dengan teknologi baru ini sangat memudahkan saya apalgi mobility selalu pakai tol dan sangat terbantu,

Reference 4 - 1.38% Coverage

Karena saya pribadi dari awal pake sampe sekarang tuh tetep masih bertahan. Dan masih jadi yang utama malah gitu.

Files\\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [1.28% Coverage]

Reference 1 - 1.28% Coverage

Menurutku sih masyarakat harus coba ya flo ini

2. Advantages of RFID Sticker Payment

Files\\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [7.19% Coverage]

Reference 1 - 7.19% Coverage

lebih praktis juga tanpa harus buka kaca. Terus, mungkin biar praktis, gitu aja sih. Kalau misalnya, benar kalau misalnya hujan, jadi nggak perlu repot juga untuk buka kaca, gitu dan kadang biasanya lebih cepet jadi ngurangin macet pas bayar tol juga jadi lebih prefer pakai flo karena tidak macet dan efisien.

Files\\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 3 references coded [16.15% Coverage]

Reference 1 - 6.66% Coverage

saya memilih flo karena sangat praktis sehingga tidak usah buka kaca lagi ditambah terdapat fitur yang memungkinkan saya untuk tetap dapat melewati gerbang tol meskipun saldo flo saya habis secara tiba-tiba.

Reference 2 - 2.37% Coverage

an ada fitur paylater itu cukup ngebantu kalo suka lupa topup saldo e-toll.

Reference 3 - 7.12% Coverage

saya akan tetap memakai flo karena saya sangat menyukai flo karena praktis sekali, tidak usah harus buka kaca dan ngetap kartu, lebih efisien waktu dan tidak menghambat perjalanan dan mendukung kemajuan teknologi sekarang

Files\\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 2 references coded [5.75% Coverage]

Reference 1 - 2.25% Coverage

Oke, kalau ditanya kenapa, udah pasti lebih praktis ya. Terutama ketika hujan, jadi nggak perlu buka kaca. Sangat praktis sekali.

Reference 2 - 3.50% Coverage

kalau saya tetap pake flo ya karena dari segi praktiksnya sih, gitu ya. Jadi intinya ketika saya di jalan, kalau saya sih sebisa mungkin yang gak berhenti atau gak buka kaca, kalau memang gak perlu gitu ya.

Files\\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 4 references coded [6.71% Coverage]

Reference 1 - 1.24% Coverage

Karena lebih simpel sih dibanding e-money kayak seperti itu.

Reference 2 - 1.64% Coverage

saya lebih condong ke flo, pertama, simple ya untuk transaksinya dan nggak ribet.

Reference 3 - 1.95% Coverage

Kalau flo kan dengan kecepatan misalnya 20 km per jam itu langsung kebuka aplangnya, seperti itu.

Reference 4 - 1.88% Coverage

Untuk kelebihanannya sih mungkin sangat mudah ya untuk lewatin jalan tol tanpa perlu berhenti.

Files\\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 2 references coded [2.20% Coverage]

Reference 1 - 1.28% Coverage

Nggak perlu buka-buka jendela. Nggak perlu nunggu lama. menghindari kemacetan juga. Langsung bablas.

Reference 2 - 0.93% Coverage

karena pakai flo bisa langsung jalan terus dan gak ngerasa macet di tol lagi.

Files\\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 1 reference coded [2.64% Coverage]

Reference 1 - 2.64% Coverage

simpelnya itu kalau misalnya saya masuk tol, saya mau reimburse ke kantor, lebih mudah karena tinggal saya screenshot aja resi tolnya.

Files\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 3 references coded [12.79% Coverage]

Reference 1 - 2.62% Coverage

Paling karena praktis ya. Jadi langsung lewat kan nggak pakai nge-tap, nggak pakai buka kaca gitu

Reference 2 - 7.27% Coverage

saya tetap pake flo ya karena dari segi kenyamanan ga usah buka tutup kaca dan dari segi higienis juga untuk transfer udara kotor juga sangat minim gitu, jadi dari benefit flo ini dan penggunaan mudah jadi saya tentunya lebih suka pakai flo dibanding metode payment lainnya.

Reference 3 - 2.90% Coverage

Soalnya benar- benar praktis gitu kan Nggak perlu buka kaca gitu. Terus so far yang aku rasakan sih begitu ya.

Files\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 1 reference coded [3.82% Coverage]

Reference 1 - 3.82% Coverage

suka pakai flo si, simple balik lagi sama alasan saya karena mobil saya kalo ujan gabisa buka tutup kaca, jadi saya nyaman pakai flo dan merasa lebih efisien karena dari waktu perjalanan bisa lebih cepat jika pakai flo.

3. Paymnet Method

Files\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 2 references coded [3.18% Coverage]

Reference 1 - 2.57% Coverage

biasanya kalau memang ada flow, saya coba pake flo. Tapi kadang flo itu kan suka agak gangguan atau gimana gitu.

Reference 2 - 0.61% Coverage

aya biasanya pake e-money

Files\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 1 reference coded [2.00% Coverage]

Reference 1 - 2.00% Coverage

metode utamanya itu tentunya pakai flo dan selalu siap e-money

Files\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 1 reference coded [0.74% Coverage]

Reference 1 - 0.74% Coverage

selama ada flo-nya pasti saya pake flo sih.

Files\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 1 reference coded [0.62% Coverage]

Reference 1 - 0.62% Coverage

lebih diutamakan sih e-money.

Files\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 2 references coded [1.76% Coverage]

Reference 1 - 1.03% Coverage

Terus flo masih jadi yang utama. Jadi RFID Stiker ini masih jadi yang utama buat saya.

Reference 2 - 0.73% Coverage

flo ini masih jadi top pembayaran utama saya saat pakai tol.

Files\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 1 reference coded [2.45% Coverage]

Reference 1 - 2.45% Coverage

kalau misalnya ada gerbang flow ya pakai gerbang flow. Kalau nggak ada ya pakai yang tap kartu aja sih. Flash sih biasanya gitu.

Files\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [3.00% Coverage]

Reference 1 - 3.00% Coverage

sebenarnya itu mostly bayarnya sih pakai tap kartu. Cuma kalau ada gerbang flo ya bayarnya biasanya pakai flo.

Files\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 1 reference coded [0.80% Coverage]

Reference 1 - 0.80% Coverage

Kalau gerbangnya sih selalu pilih yang flo.

[Consumers Opinion on RFID Sticker Feature]

1. Weakness of the RFID Sticker

Files\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [1.52% Coverage]

Reference 1 - 1.52% Coverage

cuman auto subscribenya kadang suka erorr jadi harus di tap mulu.

Files\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 1 reference coded [2.48% Coverage]

Reference 1 - 2.48% Coverage

Setiap lewat gerbang tol, itu balance-nya nggak kelihatan, jadi nol. Jadi berpotensi untuk kita nggak tahu nih saldo kita udah mau habis, gitu.

Files\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 2 references coded [5.89% Coverage]

Reference 1 - 3.50% Coverage

ketika synchronize-nya nggak berhasil, nah itu tuh pas besokannya kita mau lewat lagi, itu mesti kita buka aplikasi dulu, kita synchronize manual sendiri, baru bisa lewat gitu. Cuma keterangan di display gerbang tolnya itu saldo tidak mencukupi gitu. Jadi nggak sinkron sebenarnya.

Reference 2 - 2.39% Coverage

kalau sekarang kan per bulan harus di- subscribe lagi, walaupun satu rupiah gitu kan. Nah cuman itu seringkali suka nggak auto. Jadi kita mesti buka lagi aplikasi lagi, subscribe manual lagi gitu.

Files\\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 3 references coded [6.00% Coverage]

Reference 1 - 1.88% Coverage

Untuk aplikasi Flo menurut saya agak buruk ya. Kayak agak meribetkan aja gitu saat mau top up sih.

Reference 2 - 1.50% Coverage

Cuma masalah top up itu yang kena admin sana sini malas aja gitu kadang-kadang

Reference 3 - 2.62% Coverage

Cuman yang jadi masalah buat saya itu pin-nya itu kita bisa pakai pin 0-nya 6 kali loh sebenarnya. Kalau seharusnya kan itu nggak boleh.

Files\\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [3.41% Coverage]

Reference 1 - 3.41% Coverage

Minusnya sih agak ribet gitu. Kalau mau top-up, jadi nggak kayak top-up si flazz gitu kan. Ini harus step-nya banyak gitu harus.

2. Critique of RFID Sticker

Files\\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [6.55% Coverage]

Reference 1 - 6.55% Coverage

masyarakat Indonesia kan pengennya yang praktis ya, apa-apa praktis gitu, terus apa namanya kalau bisa tuh nggak ada tambahan biaya, segala macem, mungkin dengan cara top-up-nya tadi free biaya admin, terus juga ditambah cara daftarnya atau cara registrasinya juga dipermudah,

Files\\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 1 reference coded [2.79% Coverage]

Reference 1 - 2.79% Coverage

kalo registrasi sih harus chat admin wa, gak bisa langsung registrasi melalui aplikasi

Files\\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 1 reference coded [4.69% Coverage]

Reference 1 - 4.69% Coverage

kelebihannya dulu adalah ketika kita lewat gerbang tol, pada saat lewat kita tahu tuh saldo kita berapa. Sisa saldo kita kelihatan. Tapi ya karena di-update gitu ya, sekarang balance-nya dipindahkan ke link aja. Setiap lewat gerbang tol, itu balance-nya nggak kelihatan

Files\\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 1 reference coded [2.38% Coverage]

Reference 1 - 2.38% Coverage

sekarang kan belum banyak juga ya yang tol, sudah ada flow-nya, jadi bingung juga ya cara rekombinasinya kayak gimana.

Files\\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 2 references coded [4.63% Coverage]

Reference 1 - 2.52% Coverage

untuk gerbang tol di beberapa titik masih belum support walau sekarang sudah banyak gerbang tol pakai flo di area jabodetabek ini

Reference 2 - 2.11% Coverage

menurut saya, nggak cuma kita meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi kita harus edukasi staff-nya dulu.

Files\\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 2 references coded [4.98% Coverage]

Reference 1 - 1.34% Coverage

Karena kan flo di beberapa area masih belum ada ya.

Reference 2 - 3.64% Coverage

Nah kenapa sih nggak disederhanain aja gitu. Jadi kita langsung top-up, ya udah gitu loh. Itu sih paling cuma pakai fiturnya itu aja sih.

Files\\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 1 reference coded [2.73% Coverage]

Reference 1 - 2.73% Coverage

Terus misalnya dikasih sanksi kalau dia nggak pakai flow, dia masuk gerbang flow, dikenain denda atau gimana supaya kesadaran masyarakat lebih ada gitu.

[Consumer Trust]

1. Data Security

Files\\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [3.70% Coverage]

Reference 1 - 3.70% Coverage

Kalo masalah keamanan ya saya percaya aja apalgi ini teknologi baru dengan menggunakan rfid sticker, dimana setau saya rfid kan securitynya lumayan bagus ya.

Files\\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 1 reference coded [5.99% Coverage]

Reference 1 - 5.99% Coverage

Menurt saya terkait keamanan data dari pengguna ini ya percaya aja karena ini dari pemerintah juga, untuk saldo di rfid stiker ini juga harusnya udah aman ya karena pakai teknologi rfid ini.

Files\\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 2 references coded [5.35% Coverage]

Reference 1 - 0.96% Coverage

udah sekitar 4 tahun juga saya pakai flo sampai sekarang

Reference 2 - 4.38% Coverage

untuk keamanan saldo di rfid sticker itu saya sih percaya aja karena dia rfidnya itu saat di registrasi masuk ke nomor polisi setiap mobil yang didaftarkan, sehingga jika misalnya dicuri orang, juga gabakal bisa dipakai karena udah ada security di rfidnya.

Files\FGD BATCH 1 (PAK RAMDAN) - § 1 reference coded [5.55% Coverage]

Reference 1 - 5.55% Coverage

Untuk keamanan data sendiri sih saya gak ngerasa takut atau khawatir gimana-gimana sih, menurut saya dengan teknologi flo ini justru dari security lebih bagus ya dibanding dengan e-money karena keunggulan dari rfid ini yang ngetracking setiap nomor polisi yang didaftarkan.

Files\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 1 reference coded [1.89% Coverage]

Reference 1 - 1.89% Coverage

saya rasa kayaknya so far aman-aman aja karena menurut saya pribadi seingat saya nggak ada input data pribadi yang aneh-aneh atau yang private banget sih.

Files\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 1 reference coded [0.62% Coverage]

Reference 1 - 0.62% Coverage

Sejauh ini sih aman-aman aja ya.

Files\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [5.01% Coverage]

Reference 1 - 5.01% Coverage

Karena kan karena udah masuk di komplek juga kayaknya nggak main-main gitu kan. Dan yang di komplek juga yang pakai yang waktu itu pasang juga banyak gitu. Jadi yaudah percaya aja gitu sih.

Files\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 1 reference coded [3.40% Coverage]

Reference 1 - 3.40% Coverage

Kalau keamanan data pengguna sih yaudah lah percaya-percaya aja lah ya. Sama BUMN juga kan itu kan. Kalau keamanan uang kita di teknologi RFID sih cukup aman, Malah sangat aman sih menurut saya.

2. Source of Information about RFID Sticker

Files\FGD BATCH 1 (BU WIWIT) - § 1 reference coded [1.02% Coverage]

Reference 1 - 1.02% Coverage

Ya, kalau saya tau flo itu dari sosial media.

Files\\FGD BATCH 1 (FLOREN) - § 1 reference coded [1.13% Coverage]

Reference 1 - 1.13% Coverage

saya mengetahui flo melalui sosmed

Files\\FGD BATCH 1 (PAK CHANDRA) - § 1 reference coded [1.17% Coverage]

Reference 1 - 1.17% Coverage

Saya kebetulan ada join komunitas mobil, jadi memang tau dari sana.

Files\\FGD BATCH 2 (ARDHI) - § 1 reference coded [0.73% Coverage]

Reference 1 - 0.73% Coverage

saya dapat info dari teman yang kebetulan dia kerja di BUMN.

Files\\FGD BATCH 2 (CHRIS) - § 1 reference coded [2.94% Coverage]

Reference 1 - 2.94% Coverage

Kalau saya sih waktu itu kalau nggak salah, saya tuh pernah lihat flo di gerbang tol yang ke bandara ya. Banner flo gitu kan Lalu kan saya kayak penasaran.

Files\\FGD BATCH 2 (DINDA) - § 1 reference coded [5.07% Coverage]

Reference 1 - 5.07% Coverage

Jadi kayak kolektif ya. Yang mau bikin flo gitu bisa dari komplek gitu. Terus akhirnya waktu itu ya udah lah. Nggak ada rugi juga kayaknya kan untuk bikin itu. Jadi akhirnya daftarin dua mobil

Files\\FGD BATCH 2 (KRISTO) - § 1 reference coded [0.84% Coverage]

Reference 1 - 0.84% Coverage

Saya waktu itu dapat info dari komunitas mobil.